

NOYEVKLID GEOMETRIYALARIDA UCHBURCHAKNING YUZI

X.Jumaqulov

Fizika-matematika fakulteti Matematika kafedrası datsenti fizika-matematika fanlar
nomzodi

N.Tojiboyeva

Qo‘qon DPI 70110601-Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi(matematika)
mutaxassisligi 2- kurs magistranti

Annotatsiya: Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasining qanday ekanligi va bu geometriyadagi uchburchak yuzalarini ko‘rib chiqamiz. Bu uchburchaklar yuzalari qanday bo‘lishi va qanday hisoblanishi haqida tushunchalar olamiz. Hamda ularning burchaklari va tomonlari qanday holatda joylashganligi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lamiz, ularning turli modellardagi ko‘rinishlarini ham ko‘rib o‘rganamiz. Bu uchburchak modellarning bir- biridan farqli va o‘xshash tomanlarini o‘rganamiz va ularni tasavvur qilish oson bo‘ladigan chizmalarini ko‘rib o‘tamiz. Bir so‘z bilan aytgana biz ushbu maqolada Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasidagi uchburchaklarning yuzalarini hisoblashdagi turli fo‘rmulalarni o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasi, yuza, postulat, teorema, aksioma, xossa, ta‘rif, burchak, balandlik, bissektrisa, segment, nur, simmetriya o‘qi, sfera

Kirish: Umumta‘lim maktablarida ko‘rib chiqilmagan matematik yo‘nalishlarni o‘z ichiga olgan zamonaviy dasturlar, fakultativ kurslar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bu yo‘nalishlardan biri Lobachevskiy geometriyasi va Riman geometriyasi yoki boshqacha aytganda, noyevklid geometriyadagi uchburchak geometriyasini o‘rganishdir.

Noyevklid geometriyalar zamonaviy geometriyaning qiziqarli va noodatiy bo‘limidir. Noyevklid geometriyalar matematikada nazariyalarning murakkab bo‘limi bo‘lib, bu yerda turli xil o‘zgarishlar bilan V postulat asos qilib olinadi. Yevklid geometriyasidan tashqari geometriyalarni o‘rganish, geometriya bo‘yicha maktab o‘quv dasturining eng muhim tushunchalarini, masalan, uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi, uchburchakning yuzi, tenglik alomatlarining mazmunini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Lobachevskiy geometriyasi va Riman geometriyasini o‘rganish quyidagilarga yordam beradi: haqiqatni chuqurroq bilish, matematikaning zamonaviy sivilizatsiyadagi o‘rni va real dunyo hodisalarini matematik tilda tasvirlash usullari haqida g‘oyalarni shakllantirish, tushunish, matematik nazariyalarni aksiomatik qurish imkoniyati, deduktiv mulohaza yuritishda aksiomatikaning o‘rni haqidagi g‘oyalarni shakllantirish. Bu, o‘z navbatida, Davlat ta’lim standartiga muvofiq o‘rta maktabning 10-11-sinflarida matematika bo‘yicha o‘quv dasturi natijalariga qo‘yiladigan talablardan biridir.

Shu munosabat bilan ushbu mavzuni maktab kursi doirasida o‘rganish ahamiyatlidir.

Uchburchak geometriyasi planimetriyaning uchburchak va unga aloqador shakllarning xossalarini o‘rganuvchi bo‘limi bo‘lib, u avval ta’kidlanganidek, absolyut geometriya aksiomalariga asoslangan barcha ta’riflar, tushunchalar va teoremlar Lobachevskiy geometriyasida ham o‘rin oladi[1].

Yevklid geometriyasida uchburchak yuzini topish uchun bir nechta formulalar mavjud, ularning qaysi biridan foydalanish har bir masalalarning berilgan ma’lumotlariga bog‘liq. Keling, bu formulalardan ba’zilarini keltiraylik.

1. Agar uchburchakning tomoni (asosi) a va bu tomonga tushirilgan balandligi h_a bo‘lsa, uning yuzini quydagi formula orqali hisoblaymiz:

$$\frac{1}{2}ah_a$$

2. Agar uchburchakning ikki tomoni a va b hamda ular orasidagi γ burchakning sinusi berilgan bo‘lsa, uning yuzini quydagi formula orqali hisoblaymiz:

$$\frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

3. Agar uchburchakning a, b va c tomonlari ma'lum bo'lsa, uning yuzini quydagi formula orqali hisoblaymiz (Geron formulasi):

$$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad p - \text{yarim perimetr.}$$

Birinchi formulaning isbotini keltiramiz.

Ixtiyoriy ABC uchburchakning yuzi S va uning asosi sifatida AB tomonini olib, CH balandligini chizamiz.

1-rasm

ABC uchburchagini $ABCD$ parallelogramm bilan to'ldiramiz. (1-rasm).

ABC va DCB uchburchak tomonlari ($AB = CD$ va $AC = BD$, $ABCD$ parallelogrammning qarama-qarshi tomonlari), shuning uchun ularning yuzlari ham teng.

Shunday qilib, ABC uchburchagining yuzi $ABCD$ parallelogramm yuzining yarmiga teng: $S = \frac{1}{2} AB \cdot CH$

Lobachevskiy geometriyasida uchburchak yuzi

Lobachevskiy geometriyasida uchburchakning yuzi Yevklid geometriyasiga qaraganda boshqacha hisoblanadi. Hozir uchburchakning yuzini hisoblash formulasini kelitishdan oldin, ko'pburchakning yuzini topish formulasini ko'rib chiqamiz, undan uchburchak yuzini topish formulasi olinadi[2].

$$S(F) = k\delta(F)$$

bu yerda F qandaydir ko'pburchak, k ixtiyoriy musbat son, $\delta(F)$ - ko'pburchakning xatoligi.

Formuladan ko‘rinib turibdiki, ko‘pburchak yuzining sonli qiymati bir necha omillarga bog‘liq:

- a) burchaklarning o‘lchov birligini tanlashdan yoki boshqacha aytganda, uchburchakning $\delta(ABC)$ xatoligining son qiymati;
- b) doimiy qiymatni tanlash bo‘yicha k soni.

k soni ixtiyoriy tanlanishi mumkin. Biroq, tanlangan burchak o‘lchov birligi bilan k koeffitsienti o‘lchov birligi sifatida ba’zi bir ko‘pburchak tanlangan bo‘lsa, yagona tarzda aniqlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, agar yuza birliklari va burchak birliklari tanlansa, uchburchakning yuzi ma’lum bir sonli qiymatga ega bo‘ladi[4]

Agar burchak radian o‘lchovi bilan o‘lchangan bo‘lsa, ABC uchburchakning xatoligi quyidagilarga teng bo‘ladi:

$$\delta(ABC) = \pi - \angle A - \angle B - \angle C$$

shuning uchun:

$$S(ABC) = k(\pi - \angle A - \angle B - \angle C)$$

Ammo, agar biz $A'B'C'$ uchburchakni yuzining o‘lchov birligi sifatida $\delta(A'B'C') = 1$ deb olsak, u holda ko‘pburchakning yuzini topish formulasiga ko‘ra, k soni 1 ga teng bo‘ladi. bu holda uchburchakning yuzini topish formulasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$S(ABC) = \pi - \angle A - \angle B - \angle C$$

Yuzalar va burchaklarni o‘lchash uchun bunday birliklarni tanlash kanonik deb ataladi.

Olingan formuladan kelib chiqadiki, Lobachevskiy tekisligidagi uchburchakning yuzi π dan kichik ($S(ABC) < \pi$).

Lobachevskiyning geometriyasida yuzalar va burchaklarni o‘lchash birliklari tanlangan har qanday uchburchakning yuzi cheklovchi qiymatga ega degan xulosaga kelish mumkin.

Riman geometriyasida uchburchak yuzi

Lobachevskiy geometriyasiga o‘xshab, Riman geometriyasi ham uchburchakning yuzini hisoblash uchun o‘z formulasiga ega. Biroq, avval ikki burchak yuzini topish formulasini isbotsiz ko‘rib chiqamiz.[1]

Ta’rif. Ikki burchakli- ko‘pburchakdir.

Ikki burchak yuzini hisoblash uchun $\frac{S(Q)}{4\pi R^2} = \frac{\alpha}{2\pi}$ siz uning burchaklaridan, shuningdek, sharning radiusidan foydalanishingiz kerak. Bunday holda, Q uchun radiusi R bo‘lgan sharda qandaydir ikki burchakni olaylik, bu ikki burchak uchlari A va A' nuqtalari, $\alpha - Q$ digonning burchagi va shundayki, $\alpha < \pi$ (2-rasm). Shuning uchun α ning qiymati ikki burchakli burchakning qiymatiga teng. Ikki burchakli burchakning cheti AA' to‘g‘ri chiziq bo‘lib, bu burchakning yuzlari digon Q tomonlarini o‘z ichiga oladi.

Shubhasiz, $S(Q)$ yuzi butun sfera yuzining 2π dan burchagi bilan egallagan qismining qiymatiga teng, boshqacha qilib aytganda,

$$\frac{S(Q)}{4\pi R^2} = \frac{\alpha}{2\pi}$$

bu erda $4\pi R^2$ - sharning sirt yuzi.

Bundan kelib chiqadiki, $S(Q) = 2\alpha R^2$.

Sferik uchburchakning yuzini hisoblashingiz mumkin bo‘lgan formulaga o‘tamiz. Biror bir T uchburchak berilgan bo‘lsin, R radiusli sfera

2-rasm

bo‘lgan sharda. E'tibor bering, sferik uchburchakning yuzi bu uchburchakning α, β va γ burchaklari bilan ifodalanadi.

T uchburchakning tomonlari yotadigan katta doiralar chizamiz. Bu doiralar sharda α, β va γ burchakli uch juft ikki burchak hosil qiladi. Bu burchaklar butun sferani qamrab oladi. E'tibor bering, bu holda, T uchburchak va uning diametrli qarama-qarshi T' uchburchagi uch marta qoplangan va sferaning qolgan qismi bir-birining ustiga chiqmasdan ikki burchak bilan qoplangan. Demak, barcha olti ikki burchak yuzalari yig'indisi sferaning S yuzidan $2S(T)$ va $2S(T')$, ya'ni $4S(T)$ ga katta, chunki $S(T) = S(T')$

3-rasm

Ushbu faktdan va ikki burchakning yuzi formulasidan kelib chiqadi

$$4\pi R^2 = 4\alpha R^2 + 4\beta R^2 + 4\gamma R^2 - 4S(T)$$

Keling, ushbu ifodani o'zgartiramiz va uchburchakning yuzini $S(T)$ ifodalaymiz:

$$S(T) = (\alpha + \beta + \gamma - \pi)R^2.$$

Bu yerda $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ uchburchakning xato qismi deyiladi va $\delta(T)$ bilan belgilanadi. Bunday holda, formula quyidagicha bo'ladi:[3]

$$S(T) = \delta(T)R^2.$$

Ushbu formuladan xulosa qilishimiz mumkinki, uchburchakning yuzi uning xato qismiga proporsionaldir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Tadqiqot jarayonida ko'pgina chet el adabiyotlari va internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida

Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasidagi turli xil uchburchaklarning yuzalari haqida ko‘pgina bilimlarga ega bo‘lindi.

Muhokama va natijalar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagi ma‘lumotlarning barchasi o‘quvchi va talabalar uchun Yevklid, Lobachevskiy va Riman geometriyasidagi turli xil uchburchaklarning yuzalari qanday holatda bo‘lishi uni qanday hisoblash haqida aniq tasavvur va bilimga ega bo‘ladilar. Hamda, ular ustida turli xildagi masalalarni oson va qulay yechish uchun to‘g‘ri yo‘nalish ololadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Makeev N.N. Творец неевклидовой геометрии (к 185-летию открытия геометрии Лобачевского) / Н.Н. Makeev // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. - 2015. - № 1.

2. Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. - 10-е изд. - Москва: Просвещение, 2019. - 383 с.:ил.

3. Атанасян Л.С. Геометрия Лобачевского: учебное пособие / Л.С. Атанасян. - 3-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2017. - 467 с.

4. Атанасян С.Л. Геометрия 2 : учебное пособие / С.Л. Атанасян, В.Г. Покровский, В.Г. Ушаков. эл. изд. Москва: Лаборатория знаний, 2015. 547 с.